

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ**

**II Науково-практична internet-конференція
з міжнародною участю**

**«МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І
ХВОРОБ ТА ЇХНЯ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ»**

**21 ЛИСТОПАДА 2019
ХАРКІВ-Україна**

**MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY
DEPARTMENT PATHOLOGICAL PHISIOLOGY**

**II scientific and practical
Internet Conference with international participation**

**«MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF PATHOLOGICAL
PROCESSES AND THEIR PHARMACOLOGICAL
CORRECTION»**

**NOVEMBER 21, 2019
KHARKIV – Ukraine**

УДК 615.1: 616 (043.2)

Редакційна колегія: Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Котвіцька А. А., проф. Загайко А. Л., проф. Кононенко Н. М.

Укладачі: проф. Березнякова А. І., доц. Рибак В. А., доц. Гнатюк В. В., доц. Чікіткіна В. В., доц. Деркач Н. В., доц. Шевцов І. І., доц. Миронченко С. І., ас. Остапець М. О., Волохов І. В., ас. Мінухін А. С.

Регістраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 446 від 11.09.2018 р.

Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей II Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 листопада 2019 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 394 с.

Збірник містить матеріали II Науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю: «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція». В матеріалах Конференції розглянуто сучасні проблеми патофізіології: молекулярна та клітинна патофізіологія; роль генетичних факторів у патогенезі захворювань; механізми розвитку патологічних процесів і хвороб; вікова патофізіологія; клінічна патофізіологія; питання викладання патофізіології; фармакологічна корекція патологічних процесів, доклінічні дослідження; лабораторна діагностика; проблеми та перспективи створення лікарських препаратів різної спрямованості дії (лікувально-косметичних, гомеопатичних, ветеринарних, екстемпоральних); оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів; інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів; створення нутрицевтичних засобів та виробів медичного призначення; організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних підприємств у сучасних умовах; маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку; нанотехнології у фармації; сучасна біотехнологія.

Для широкого кола наукових і практичних працівників медицини та фармації.

UDC 615.1: 616 (043.2)

Editorial board: Honored worker of science and technology of Ukraine, prof. A. A. Kotvitska, prof. Zahaiko A.L., prof. Kononenko N. M.

Compilers: prof. Bereznyakova A.I., ass. prof. Rybak V.A., ass. prof. Hnatiuk V.V., ass. prof. Chikitkina V.V., ass. prof. Derkach N.V., ass. prof. Shevtsov I.I., ass. prof. Mironchenko S.I., as. Ostapets M.O., Volokhov I. V., as. Minuhin A.S.

Registration certificate UkrISTEI № 446 dated 11.09.2018.

Mechanisms of development of pathological processes and their pharmacological correction: abstracts of reports and 2nd scientific and practical Internet conference with international participation (November 21, 2019). – Kh.: NUPh, 2019. – 394 p.

Book of Abstracts includes materials of 2nd Scientific and practical Internet Conference with international participation: «Mechanisms of development of pathological processes and their pharmacological correction». The materials of the Conference consider modern problems of pathophysiology: molecular and cellular pathophysiology; the role of genetic factors in the pathogenesis of diseases; mechanisms of development of pathological processes and diseases; age pathophysiology; clinical pathophysiology; teaching of pathophysiology; pharmacological correction of pathological processes, preclinical research; laboratory diagnostics; problems and perspectives for the development of drugs with different mechanism of action (therapeutic cosmetic, homeopathic, veterinary, extemporal); optimization of technological processes for the creation of drugs; information technologies and automation of scientific research on the development of drugs; creation of nutraceutical and medical products; organizational and economic aspects of the activity of pharmaceutical enterprises in modern conditions; marketing researches of the modern pharmaceutical market; nanotechnology in pharmacy; modern biotechnology.

For a wide audience of scientific and practitioners of medicine and pharmacy.

UDC 615.1: 616 (043.2)

© NUPh, 2019

ГАЛА Л. О. Організаційно-економічні засади функціонування медичного та фармацевтичного мікрострахування	102
ГАЛУЗІНСЬКА Л. В., МАЛОШТАН А. В. Дослідження зміни деяких показників гормонального метаболізму у хворих на псоріаз	104
ГАРМАТІНА О. Ю., ПОРТНИЧЕНКО А. Г., ВОЗНЕСЕНСЬКА Т. Ю. Участь аполіпопротеїна Е в ушкодженні ДНК нейронів головного мозку мишей при моделюванні хронічної церебральної гіперперфузії	105
ГАРМАШ О. В. Залежність морфофункціонального стану привушних слинних залоз тримісячних щурів, народжених макросомами від їх індексу маси тіла при народженні	107
ГЕЙКО В. В., ЛЕВІЧЕВА Н. О., БЕРЧЕНКО О. Г., СОКОЛІК В. В. Вплив інтраназального введення ліпосомальної форми miR-101 на структурно-функціональну організацію циклу неспання-сон за умов моделювання хвороби Альцгеймера у щурів	110
ГИТМАН Т. А., ВИНОГРАДОВ А. В. Значение мутаций протоонкогена KRAS в канцерогенезе	112
ГЛАДКИХ Ф. В., КУЛІНІЧ Г. В. Проблема індукції синдрому інсулінорезистентності тиреотропін-супресивною терапією після радикального лікування раку щитоподібної залози	114
ГЛАДЧЕНКО О. М., МАЛОШТАН Л. М., КАРАБЄНKOBA В. Г. Дослідження гострофазових білків при пієлонефриті у хворих різних вікових груп	116
ГНАТЮК В. В. Вплив світлового десинхронозу на клітинну ланку імунітету у щурів з гастральними виразками	117
ГОЛОБОРОДЬКО І. В., ОЛІЙНИК П. О., СУЛХДОСТ І. О. Роль трансплантаційного імунітету в розвитку реакції відторгнення трансплантата	119
ГОЛОВЧЕНКО О. В. К вопросу о роли полиморфизма -382 A>G гена <i>EGF</i> в формировании преэклампсии	121
ГРАДИЛЬ Г. И. Изучение клинико-патоморфологических изменений при тяжелом течении гриппа А(H1N1) pdm09	123
ГРИШКО Ю. М. Визначення добових змін показників метаболізму у ротовій рідині хворих на компенсований цукровий діабет 2 типу	125
ГРУДНИЦЬКА О. О., МАСЛІЙ Ю. С., ЗАЙЧЕНКО Г. В., РУБАН О. А. Дослідження протизапальної активності нового стоматологічного гелю комбінованого складу	126
ГУБИНА-ВАКУЛИК Г. И., КАСЬЯНОВ Б. В. Роль формирующейся надпочечниковой недостаточности в развитии летального исхода у пациентов с тяжелым течением болезни	127
ГУСЕЙНОВ З. Ф., ЯРМАК Є. І. Можливості використання пробіотичних препаратів у хворих після операцій на органах шлунково-кишкового тракту	129
ГУТНИК В. В., ГОТКОВИЧ Д. А., ЧЕПЕЛЕВ С. Н., ДОСИНА М. О. Изучение в эксперименте <i>in vitro</i> жизнеспособности и пролиферативной активности клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином	131

ПРОБЛЕМА ІНДУКЦІЇ СИНДРОМУ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТИРЕОТРОПІН-СУПРЕСИВНОЮ ТЕРАПІЄЮ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Гладких Ф. В., Кулініч Г. В.

*Державна установа “Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва
Національної академії медичних наук України”, м. Харків, Україна*

fedir.hladkykh@gmail.com

За даними Національного канцер-реєстру захворюваність на рак щитоподібної залози (ЩЗ) в Україні становить 7,7 випадків на 100 тис. населення (Колеснік О.О., 2017). На сьогоднішній день пори актуальність розвитку органозберігаючого й функціонально щадного підходів та застосування малоінвазивних методів оперування, радикальна тиреоїдектомія досі залишається провідним методом лікування пацієнтів, хворих на рак ЩЗ (Стернюк Є.Н. та співав., 2013; Perros P. et al., 2014; Капрін О.Д. та співав., 2017; Konstantinidis A. et al., 2017).

Відомо, що активація рецепторів тиреотропного гормону (ТТГ) на пухлинних клітинах з фолікулярного епітелію здатна стимулювати проліферативні процеси, що обумовлює необхідність проведення ТТГ-супресивної терапії задля попередження рецидування (Tanaka K. et al., 2011; Кисєєва Т.П. і співав., 2016). Це цілком узгоджується з даними, що високі концентрації ТТГ прямо корелюють з високим ризиком раку ЩЗ (Fiore E. et al., 2009). Пороте й досі залишаються невирішеними цілий ряд проблем призначення ТТГ-супресивної терапії пацієнтам онкологічного профілю, зокрема формування синдрому інсулінорезистентності (ІР), індукованого субклінічним медикаментозним тиреотоксикозом.

За даними ряду дослідників цукровий діабет (ЦД) в 2-2,5 рази частіше зустрічається у пацієнтів на тлі тиреотоксикозу, ніж в популяції загалом, а маніфест тиреотоксикозу нерідко супроводжується синдромом ІР та розвитком ЦД, адже тиреоїдні гормони володіють контрінсулярною активністю та призводять до посилення глюконеогенезу та та глікогенолізу (Brenta G., 2011; Nage M. et al., 2011; Киселева Т.Н. и соавт., 2016). Крім того, ятрогенний субклінічний тиреотоксикоз значно ускладнює компенсацію супутнього ЦД у коморбідних пацієнтів, а препарати сульфонілсечовини, підвищуючи рівень інсуліноподібного фактору росту, що сприяє канцерогенезу (Shih S.R. et al, 2012). Перспективним напрямом досліджень, щодо розробки нових підходів до лікування таких пацієнтів може стати вивчення модифікуючого впливу метформіну на тиреотропін-інгібуючі ефекти тироксину (Берштейн Л.М. та співав., 2006; Киселева Т.Н. и соавт., 2016; Xiaowen Hu et al., 2017).

Іншою групою побічних ефектів ТТГ-супресивної терапії виступають розлади з боку серцево-судинної (порушення скоротливої здатності міокарду, збільшення частоти серцевих скорочень, передсердні аритмії та ін. (Юзвенко Т.Ю., 2014)) та кісткової систем (остеопороз, гіперкальціємія та ін.).

Таким чином, необхідність довготривалої ТТГ-супресивної терапії у пацієнтів після тиреоїдектомії потребує індивідуальної оцінки всіх можливих ускладнень медикаментозного тиреотоксикозу та, за можливості, відмови від агресивної супресії ТТГ (нижче 0,1 мМЕ/л).

Список літератури

1. Макишева Р.Т. Адаптивный смысл инсулинорезистентности / Р. Т. Макишева // Вестник новых медицинских технологий. – 2016. – № 1. – С. 60–67. – DOI: 10.12737/18557.
2. Румянцев П. О. Современные принципы терапии левотироксином после операции у больных высокодифференцированным раком щитовидной железы / П. О. Румянцев, С. В. Коренев, У .В. Румянцева // Опухоли головы и шеи. – 2013. – № 2. – С. 5–8.
3. Соколова А. Ю. Супрессивная терапия левотироксином и углеводный обмен у пациентов с раком щитовидной железы в анамнезе (обзор литературы) / А. Ю. Соколова, Т. П. Киселева // Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2013. – № 1 (43). – С. 88–95.
4. American Thyroid Association management guidelines for adult patients with Thyroid nodules and differentiated Thyroid cancer: the American Thyroid Association guidelines task force on Thyroid nodules and differentiated Thyroid cancer / B. R. Haugen, E. K. Alexander, K .C. Bible, G. M. Doherty [et al.] // Thyroid. – 2016. – № 26(1). – P. 1–133.
5. Cooper D. TSH suppressive therapy: An overview of long-term clinical consequences / D. Cooper // Hormones. – 2010. – № 9 (1). – P. 57–59.

Scientific edition

**II scientific and practical
Internet Conference with international participation**

**MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF PATHOLOGICAL
PROCESSES AND THEIR PHARMACOLOGICAL CORRECTION**

**Abstract of materials of IIInd scientific and practical
Internet Conference with international participation**

(21th November 2019)

It is signed to the seal 18.11.2019. Format 60x84/16. Paper is offset.

Garniture of Times New Roman. Seal of risographic.

Conditional printing folias 11,6.

Drawing 100 things. Order 18/112019. A price is contractual.

It is printed from prepared original iv in the print-house of FOP Zanochkin D.L.

m. Kharkiv, street Plekhanovskaya, 16, tel. (057) 757-93-82